

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
496 sahifa, iyun, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|---|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekomunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|---|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Ways to Strengthen the Economy of Karakalpakstan	12
Isakov Janabay Yakypbayevich	
Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish xavf-xatarlarini iqtisodiy baholash.....	18
Raxmatova M.G., Saidjonova Z.B	
Strategy For Attracting Investments By Expanding the Participation of Joint-Stock Companies in the Securities Market	23
Aytmuratova Ulbike Jalgasovna, Kutlymurat Zhalgasovich Aytmuratov, Raushan Nurlybay qizi Umirzakova	
O'zbekistonda eksportni sug'urtalash mexanizmlari: mavjud holat va takomillashtirish yo'llari	29
D.E.Qarshiev	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston	35
Islomova Dilrabo Salomovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xodimlarning mehnat samaradorligini oshirishda rahbarlarning roli	40
Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li, Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'gli, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития	47
Алиев Абдор Мураткулович	
The Mechanism for Applying Tax Benefits and Preferences in Tax Administration	52
Dilorom Mutalova	
Innovatsiyalarning ahamiyati va ularning iqtisodiy samaradorligining o'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashdagi roli	57
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Bino va inshootlarni zilzilabardoshligiga oid nazariyalar.....	62
Jalilov Ahmadbek Ikromjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini konseptual asoslari va shartlari asoslari xususida	66
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
The Analysis of the Psychophysiological Condition of Children With Mental Disorders and the Creation of Comfort Through Designed Clothing.....	73
Asatilaeva Lola Muratjon qizi, Muminova Umida Tokhtasinovna	
Analysis Types of Waterproof Fabrics and Their Physical and Mechanical Properties	80
Pulatova Laziza Bakhodirovna, Kasimova Aziza Bakhodirovna	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	85
Umarmulov Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Suv resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar:qishloq xo'jaligi uchun iims modelini ishlab chiqish.....	89
Fazilat Egamberganova Shuhratovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish	93
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmlari	98
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
Mahalliy budjetlar ijrosi to'g'risidagi hisobotlar va ularning axborot imkoniyatlarini oshirish masalalari	104
Abdulaziz Norqochqorov Ziyadullayevich	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi	110
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	

Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	115
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini ta'minlashning gnoseologik asoslari xususida	118
Abdusherozov Abdullo Baxtiyrovich	
Nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etishning tashkiliy-huquqiy jihatlari	125
Yaqubova Nodira Olim qizi	
O'zbekistonda to'qimachilik eko-mahsulotlari bozorining rivojlanish imkoniyatlari	130
Nosirova Charos	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni	135
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Axoli daromadlarining turmush farovonligiga ta'siri	142
Berdibekov A.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitda ta'lim xizmati sifatini oshirishni ekonometrik modellashtirish usullari	148
Axmedova Barno Abdiyevna	
Jahon mamlakatlarida chakana savdoni boshqarishning o'ziga xosligi va unda strategik menejment tizimi	151
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Kichik tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish tendensiyalari	156
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Geologiya korxonalarining investitsion samaradorligini oshirish yo'llari	163
O'tamurodova Surayyo SHokirjon qizi	
Temir yo'l transportini rivojlantirishdagi xorij tajribasi	169
Nasrullayev Nurbek Baxtiyrovich	
Hududlar iqtisodiyoti agrar sektori investitsion faolligining ko'rsatkichlar tizimi va ularning xususiyatlari	174
S.J. Yangiboev	
Hududlarning soliq salohiyatini oshirishdagi mavjud muammolar va ularning yechimlari	181
Sharipov Narzullo G'ulomovich	
Uzoq muddatli aktivlar auditining tashkiliy va uslubiy jihatlarini takomillashtirish	188
Bakayev Xurshid Maxmudovich	
Применение искусственного интеллекта в оценке кредитных рисков.....	195
Маликов Шохрух Шокирович, Неъматова Фарангиз Санжар кизи, Омонов Санжар Ғанишер ўғли, Гулмуродова Динора Акрам кизи, Камалов Шухрат Камалович	
Tashqi bozorlarda tovarlarning raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy marketingdan foydalanish ...	209
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
Tijorat banklari investitsiya faoliyatida yuzaga keluvchi risklar	215
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda xalqaro savdo shartnomalarining roli.....	219
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	
Servislashgan jamiyatda avtoservis xizmatlarining o'rni va ahamiyatini yoritishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar	223
Shaymardanova Dildora Xaydarjon qizi	
Davlat budjetining ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi o'rni	230
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li	
Madaniy festivallar-turizmni rivojlantirish vositasi sifatida	234
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Xizmatlar sohasida innovatsion strategiyani shakllantirishning o'ziga xos jihatlari	239
Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	

Innovatsion tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi o'рни	244
Fayziyev Shavkat Shaxobidinovich	
Managing Tourism in Fragile Ecosystems: A Case Study Approach	251
Dilmurod Nasimov, Shahrizoda Sirojiddinova	
Development of the Digital Financial Assets Market to Enhance Investment Activity	258
Shamshinur Yakubova	
Turizm sohasining investitsion jozibadorligi va uni oshirish yo'llari	263
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Qimmatli qog'ozlar bozorida risklarni boshqarish amaliyotini takomillashtirish	268
Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'zbekiston hududlarining barqaror rivojlanishi: omillar va ko'rsatkichlar tahlili	274
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Iqtisodchi va bugalterlarning jamiyatdagi o' rni va ahamiyati	282
Sohibova A'loxon Zafarjon qizi	
Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari ..	286
Maxkamova Zuxra Tursunpulotovna	
Sug'urta faoliyati hisobining normativ-huquqiy asoslari	292
Kodirkulov Oybek Turdiboyevich	
Raqamli iqtisodiyot: qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirish	301
Bazarov Nazirjon Sobirovich, Mo'minov Baxodir Orifjonovich	
Sport maktablaridagi yoqari sinf o'quvchilarining chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	306
Qon'irbayev Dastan	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане	311
Салимов Шерзод Бахтиёрвич	
Cleaning of Salt Water Using Reverse Osmosis	316
Kungiratbay Sharipov, Nurmanov Ma'ruf	
Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy instrumentlar auditi uchun tavakkalchilikka asoslangan baholash mezonlarini takomillashtirish	326
Nuraliyev Behzod Baxtiyor o'g'li	
Turizm investitsion salohiyatiga ta'sir kuchlari va ularga yechim	331
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Korxonalarda nomoddiy aktivlarni hisobga olishda shaffoflikni ta'minlash va xorij tajribalaridan foydalanish istiqbollari	335
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
Strengthening the Tourism Industry Through Education and Training: A Review of Global and Regional Strategies	342
G'aforova Zarina Otabek qizi	
Raqamli iqtisodiyotda telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanish omillari va iqtisodiy samaradorligi tahlili (o'zbekiston misolida)	348
Xazratov Abror Panjiyevich	
Smart tourism konsepsiyasining o'zbekistonda joriy etilishi: infratuzilma, xizmatlar va raqamli innovatsiyalar tahlili	352
Abriev Zoirjon	
The Development of Tourism Management as a Significant Part of Economy in Uzbekistan	358
To'xtarova Feruzahon Yuldashevna	
Biologik aktivlarni iqtisodiy tahlil qilish turlari: metodologiyasi va amaliy qo'llanilishi	362
Ziyayev Dilshodjon Salimjonovich	

Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления	366
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Buxoro viloyat hududining urbanizatsiya konsepsiyasini ishlab chiqish	372
Akramov Doniyor Rustam o'g'li, Usmonov Muradxan Saidmaxmudovich	
Интегрированный механизм оценки финансового состояния предприятия	376
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Ecosystem Services Under Ecological Stress: the Case of the Former Aral Sea	383
Umidjan R. Nazarkulov	
O'zbekistonda iqtisodiy ta'lim muammolarini virtual platformalar orqali bartaraf etish yo'llari	388
Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Temir yo'l transporti korxonalarida ishlab chiqarish salohiyatini rivojlantirish ("toshkent mexanika zavodi" aj misolida)	393
Xudoyorova Mehrangiz	
Развитие инклюзивного образования на основе социального маркетинга и цифровизации сферы ..	400
Адилова Зулфия Джавдатовна, Шоев Алим Халмуратович	
Qurilish jarayonlarini boshqarishning xorij tajribalari va ularning milliy investitsion-qurilish sohasiga transformatsiyasi	408
Abduvaliyev Bekzod Muxiddin o'g'li	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisbotni tayyorlashni takomillashtirish.....	414
Xayitboyev Muhammadiy Israfilovich, Abduraimova Maftunaxon Axmatovna, Ovlaev Suhrob Temur o'g'lim, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	
Iqtisodiy-ekologik hududlarda pillachilik biznesining mazmuni va mohiyati.....	419
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
Yashil moliyalashuv: bank faoliyatidagi huquqiy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	427
Mirzaxmedova A. A.	
Tijorat banklarining yashil iqtisodiyotga o'tishdagi faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	432
Mirzaxmedova A. A.	
O'zbekistonda inson kapitali raqamli transformatsiya sharoitida: muammolar, imkoniyatlar va strategik yechimlar	437
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, Abdunosirova Nilufar Ravshanbek qizi	
Tijorat banklari aktivlarining samaradorlik ko'rsatkichlari istiqbollari.....	442
Xojiyev Jaxongir Dushabayevich	
Aholi turmush farovonligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari	447
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
Progression of Small Business and Entrepreneurial Activity in Uzbekistan	450
Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
Raqamli moda dizayni va ishlab chiqarish usuli uchun clo3D ma'lumotlar bazasi	454
Temirova Gulnoz Ibodovna, Esanova Ma'rifat G'ayratovna	
Xususiy ta'lim muassasalarini boshqarishni takomillashtirishning amaliy jihatlari	459
Karimov Ulug'bek Usmonovich	
Global iqtisodiyotda bank tizimini raqamlashtirishning ahamiyati.....	465
Karimova Komila Daniyarovna, Sulxonberdiyeva Shodiya Shuxrat qizi	
Dasturiy vositalarning o'zaro muvofiqlikda ishlash metodlari va algoritmlari tahlili	470
Oybek Allamov, Boburbek Babajanov, Jahongir Bekturdiyev	
Mamlakatimizdagi tijorat banklari aktivlarini boshqarishning amaldagi holati tahlili	475
Baxriddinov Sharofiddin	
Surxondaryo viloyati hududlarida tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiy rivojlanish dinamikasiga ta'siri	483
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	

Методика выбора оптимальной стратегии обеспечения финансовой безопасности текстильных предприятий 489

Турсунов Бобир Ортикмирзаевич

МЕТОДИКА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Турсунов Бобир Ортикмирзаевич

доктор экономических наук (DSc.), профессор, заведующий кафедрой «Экономическая и финансовая безопасность» Ташкентского государственного экономического университета, член Международного статистического института (ООН)

<https://orcid.org/0000-0002-5004-375X>

Аннотация: В статье рассматривается авторская методика выбора оптимальной стратегии обеспечения финансовой безопасности текстильных предприятий. Описаны ключевые критерии и показатели, влияющие на устойчивость бизнеса в условиях рыночных рисков. Предложенный подход направлен на повышение финансовой устойчивости, снижение уязвимости к внешним угрозам и обеспечение стратегической стабильности предприятий отрасли.

Ключевые слова: финансовая безопасность, многофакторный анализ, дисперсия, глубина небезопасности, релевантная группа, регрессионная модель.

Annotatsiya: Ushbu maqolada to'qimachilik korxonalarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlash bo'yicha optimal strategiyani tanlashga doir mualliflik metodikasi ko'rib chiqiladi. Unda biznes barqarorligiga ta'sir qiluvchi asosiy mezonlar va ko'rsatkichlar tavsiflangan. Taklif etilgan yondashuv moliyaviy barqarorlikni oshirish, tashqi tahdidlarga nisbatan zaiflikni kamaytirish va sohaga oid korxonalar uchun strategik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy xavfsizlik, ko'p omilli tahlil, dispersiya, xavfsizlik chuqurligi, tegishli guruh, regressiya modeli.

Abstract: The article examines the author's methodology for choosing the optimal strategy for ensuring the financial security of textile enterprises. The key criteria and indicators that affect the sustainability of business in the context of market risks are described. The proposed approach is aimed at increasing financial stability, reducing vulnerability to external threats and ensuring the strategic stability of enterprises in the industry.

Keywords: financial security, multivariate analysis, dispersion, depth of insecurity, relevant group, regression model.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и нестабильности мировой экономики вопросы оценки финансовой безопасности предприятий становятся объектом пристального внимания как научного сообщества, так и международных организаций. Современные исследования в этой области фокусируются на разработке методик анализа финансового потенциала активов, эффективного управления ресурсами и обеспечения устойчивости финансово-хозяйственной деятельности.

Ведущие международные институты, включая Всемирный банк, МВФ и ООН, акцентируют внимание на стратегиях финансового оздоровления, управлении рисками, а также на повышении результативности финансового менеджмента в условиях кризисов, в частности — пандемии COVID-19. Результаты этих исследований подчёркивают важность стратегического управления финансовыми потоками и активами для повышения конкурентоспособности и устойчивости предприятий.

Особое внимание уделяется таким аспектам, как оценка инвестиционных рисков, анализ внутреннего потенциала предприятия, стратегическое планирование финансовой безопасности и применение организационно-экономических механизмов для поддержания устойчивости. Подчеркивается необходимость перехода от фрагментарного анализа к комплексному подходу, который учитывает совокупность внутренних и внешних факторов воздействия на финансовую стабильность предприятия.

В Узбекистане обеспечению финансовой безопасности субъектов предпринимательства также придаётся приоритетное значение. Государственная политика направлена на формирование автоматизированной системы мониторинга финансово-хозяйственной деятельности, анализ рисков и разработку превентивных мер по снижению угроз банкротства. Это позволяет не только выявлять слабые звенья в финансовой структуре предприятий, но и принимать обоснованные инвестиционные

решения, исходя из стоимости активов, уровня ликвидности, платёжеспособности и рентабельности бизнеса.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современная научная парадигма в области управления предприятием придаёт особое значение вопросам обеспечения финансовой безопасности как ключевого элемента устойчивого функционирования и стратегического развития бизнеса. Это подтверждается активными исследовательскими инициативами, реализуемыми в ряде ведущих высших учебных заведений, научно-исследовательских центров и международных финансово-кредитных институтов. Исследования в данной сфере охватывают как фундаментальные, так и прикладные аспекты формирования устойчивой финансовой модели предприятия, управления рисками, а также оценки и мониторинга финансовой устойчивости в условиях возрастающей волатильности внешней среды.

Вопросы обеспечения экономической и финансовой безопасности, их оценки и управления на макро- и микроуровнях нашли своё отражение в работах отечественных ученых: А.Бурханова, Х.Абулкосимова, И.Т.Абдукаримова, М.К.Пардаева, Т.С.Маликова, Н. Г.Каримова, Ф.Хамидовой, Д.Ортиковой, Д.И.Истамова, М.М.Мухаммедова, Э.Н.Ходжаева, А.Э.Ишмухаммедова, Д.К.Нарзуллаевой, А.Е.Пармонова, А.И.Игамбердиева, Г.Дадаева, М.Кодирова, Д.Р.Рустамова и других. Работы упомянутых авторов, несомненно, вносят большой вклад в теорию обеспечения финансовой безопасности предприятия. Но в связи со сложностью и многогранностью проблемы обеспечения финансовой безопасности предприятия не все ее аспекты исследованы в достаточной мере в указанных исследованиях.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для проведения исследования использовались методы сбора данных, включая анализ финансовой отчетности текстильных предприятий и экспертное анкетирование руководителей. Полученные количественные данные обработаны с применением многофакторного регрессионного анализа для выявления влияющих показателей, а экспертные оценки проанализированы методом ранжирования для определения приоритетных стратегий обеспечения финансовой безопасности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе исследования в данной статье предложена методика комплексной оценки эффективности управления обеспечением финансовой безопасностью предприятий на основе качественных и количественных методов, сформирована система факторов, предложен методологический подход к комплексной оценке. В ходе исследования была предложена оценка весомости четырех групп факторов, предложенных для оценки эффективности управления обеспечением финансовой безопасности предприятия по пятибалльной шкале. Также ранжированы основные показатели, по которым оценивается каждый фактор.

После определения значений соответствующих параметров качества и эффективности управления финансовой безопасностью на предприятии рассчитан интегральный показатель:

$$K_{(MX)} = \sqrt{(K_{(MX \text{ кач.})} \times K_{(MX \text{ рез.})})} \quad (1)$$

здесь $K_{\text{кач.упм}}$ – коэффициент качества управления обеспечением финансовой безопасности;

– коэффициент эффективности управления обеспечением финансовой безопасности.

Коэффициент качества управления финансовой безопасностью определена по следующей формуле:

$$K_{MX \text{ кач.}} = \frac{\sum_{i=1}^n K_{\text{п кач.}}^{\phi} d_i}{K_{\text{кач. max}}} \quad (2)$$

здесь d_i – важность данного параметра;

$K_{\text{рез}}^{\phi}$ – значение данного параметра;

$K_{\text{кач. max}}$ – максимальное значение данного параметра.

Коэффициент результативности управления обеспечением финансовой безопасностью определяется по следующей формуле:

$$K_{\text{п рез.}}^{\phi} = \frac{\sum_{i=1}^n K_{\text{п рез.}}^{\phi} d_i}{K_{\text{рез. max}}} \quad (3)$$

d_i – важность данного параметра;
 $K_{рез}$ – значение данного параметра;
 $K_{рез. max}$ – максимальное значение данного параметра.

Полученный результат находится в диапазоне от 0 до 1, чем ближе результаты, тем выше эффективность управления обеспечением финансовой безопасности на предприятии. После расчёта сводного показателя нам понадобится соответствующая шкала для анализа степени управления финансовой безопасностью на текстильных предприятиях. В ходе диссертационного исследования была разработана шкала для оценки финансовой безопасности текстильных предприятий на основе оценки, данной экспертами (Таблица 1).

Таблица 1: Шкала оценки управления обеспечением финансовой безопасности на текстильных предприятиях

Результаты интегральных показателей	Содержание оценок
От 0 до 0,30	плохо
От 0,31 до 50	неудовлетворительно
От 0,51 до 70	Удовлетворительно
От 0,71 до 0,85	хорошо
От 0,86 до 1	Отлично

В ходе диссертационного исследования разработана шкала для оценки финансовой безопасности текстильных предприятий на основе оценок экспертов.

Методика оценки уровня эффективности управления обеспечением финансовой безопасности прошла апробацию на текстильных предприятиях ООО «BETLIS TEKSTIL» в Ташкенте, ООО «SIRDARYA BEST FASHION» в Сырдарьинской области и ООО «Наманган тукимачи» в Наманганской области на основе данных расчетов и бухгалтерского отчета за 2020 год, результаты представлены в следующей таблице (Таблица 6).

После определения значения соответствующих параметров качества и количества управления обеспечением финансовой безопасности, рассчитываем совокупный коэффициент эффективности управления финансовой безопасностью:

$$K_{Betlis} = K_{(MX)} = \sqrt{(K_{(MX \text{ кач.})} \times K_{(MX \text{ рез.})})} = \sqrt{(0,925 \times 0,78)} = 0,85$$

$$K_{Нам.тук.} = K_{(MX)} = \sqrt{(K_{(MX \text{ кач.})} \times K_{(MX \text{ рез.})})} = \sqrt{(0,925 \times 0,51)} = 0,68$$

$$K_{Sird} = K_{(MX)} = \sqrt{(K_{(MX \text{ кач.})} \times K_{(MX \text{ рез.})})} = \sqrt{(0,925 \times 0,51)} = 0,68$$

Результаты таблицы 9 показывают, что совокупные показатели ООО «BETLIS TEKSTIL», ООО «SIRDARYA BEST FASHION» в Сырдарьинской области и ООО «Наманган тукимачи» в Наманганской области соответственно равны 0,53, 0,35 и 0,45. (Таблица 2)

Таблица 2: Результаты оценки эффективности управления обеспечением финансовой безопасности в 2020 году в исследуемых текстильных предприятиях

Название предприятия	Коэффициент качества управления обеспечением финансовой безопасности	Коэффициент результативности управления обеспечением финансовой безопасности	Интегральные показатели	Содержание оценки
ООО «Наманган тукимачи»	0,60	0,75	0,45	Неудов
ООО «BETLIS TEKSTIL»	0,76	0,71	0,53	Удов
ООО «SIRDARYA BEST FASHION»	0,58	0,61	0,35	неудов

В ходе исследования предложены научно-практические рекомендации по повышению рентабельности объектов исследования – текстильных предприятий как направления повышения их финансовой устойчивости, и в конечном счете, по обеспечению их финансовой безопасности.

Основу механизма управления финансовой безопасностью предприятий, предложенного автором

диссертации (рисунок 6) составляет формирование финансовой стратегии предприятия. Эта стратегия осуществляется за счет метода анализа иерархий.

Стратегия управления обеспечением финансовой безопасности предприятий разрабатывается на основе результата скоординированных действий по использованию финансовых ресурсов предприятия, борьбе с внутренними и внешними угрозами, планированию, организации и контролю мер по предотвращению рисков. Описанные выше направления деятельности носят циклический характер, в результате чего субъект управления принимает решения о внесении соответствующих изменений. При этом научно обосновано руководство достигнутых плановых показателей, факторами внутренней и внешней среды предприятия.

В ходе исследования механизм управления обеспечением финансовой безопасности на основе метода анализа иерархий был внедрён автором в ООО «BETLIS TEKSTIL», ООО СП «SIRDARYA BEST FASHION» и ООО «Наманган тукимачи», а альтернативы рассчитаны на основе следующих данных предприятия. На предприятиях процесс оценки альтернатив проводился на основе трех критериев, показатели оценивались попарно, полученные данные представлены в виде матрицы, составлена первичная матрица попарного сравнения, таблицы представлены в форме дроби.

В ходе реализации этих этапов приняты общие приоритеты альтернатив:

$$A_1 - 0,2829, A_2 - 0,1018, A_3 - 0,4007, A_4 - 0,2146.$$

Иерархия альтернатив для этих условий имеет следующую формулу:

$$A_3 > 0,4007 > A_1 > 0,2829 > A_4 > 0,2146 > A_2 > 0,1018.$$

Расчеты показали, что наиболее оптимальной альтернативой для предприятий текстильной промышленности Республики Узбекистан, в частности, ООО «BETLIS TEKSTIL» является А3 – обеспечение финансовой независимости. Однако необходимо провести комплексную оценку влияния различных факторов на процесс обеспечения финансовой безопасности в ООО «BETLIS TEKSTIL», ООО «SIRDARYA BEST FASHION», поэтому важна каждая альтернатива для повышения эффективности управления обеспечением финансовой безопасности предприятия. Предложенный метод формирования стратегии обеспечения финансовой безопасности на основе анализа иерархий является универсальным методом, который можно использовать в других отраслях промышленности.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В результате проведенного исследования сформулированы ключевые выводы, раскрывающие теоретические и практические аспекты обеспечения финансовой безопасности текстильных предприятий.

Прежде всего, подчёркивается, что финансовая безопасность представляет собой многоуровневую систему, основанную на взаимодействии целого комплекса элементов, обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие предприятия в условиях внешних и внутренних угроз. Это не статическое состояние, а динамическая структура, включающая мониторинг, адаптацию, управление рисками и стратегическое планирование. На каждом уровне — от государства до отдельного физического лица — финансовая безопасность трактуется как защита от экономических рисков и нестабильности. При этом для эффективной оценки текущего состояния безопасности необходимо использовать набор количественных и качественных индикаторов, а также соответствующий организационно-методический инструментарий.

Одним из важнейших результатов исследования стало выделение основных критериев, определяющих уровень финансовой безопасности предприятия. К числу таковых отнесены: объём и структура финансовых ресурсов, соотношение доходов и расходов, источники формирования капитала (внутренние и внешние), текущий уровень финансовых рисков, объём прибыли, достаточной для самофинансирования, а также гибкость финансового планирования и способность предприятия к быстрой мобилизации резервов. Немаловажно и соответствие текущей стратегии предприятия целям финансовой безопасности. Качественный мониторинг указанных параметров позволяет не только своевременно выявлять отклонения от нормы, но и принимать обоснованные управленческие решения.

Особое внимание в диссертационном исследовании уделено практическому анализу состояния финансовой безопасности на уровне предприятий текстильной отрасли. Были проанализированы три текстильных компании: ООО «BETLIS TEKSTIL», ООО «SIRDARYA BEST FASHION» (Сырдарьинская область) и ООО «Наманганский текстиль» (Наманганская область). На основе предложенной методики была проведена оценка эффективности управления финансовой безопасностью в этих компаниях. Расчётные показатели эффективности составили соответственно 0,46, 0,68 и 0,37. Интерпретация данных позволила сделать следующий вывод: лишь управление в ООО «BETLIS TEKSTIL» признано удовлетворительным, тогда как в двух остальных организациях — неудовлетворительным.

Подобные различия в показателях указывают на неоднородность подходов к управлению финансовыми рисками, различия в финансовом планировании, стратегическом управлении, уровне прозрачности финансовых потоков и способности предприятий адаптироваться к изменяющейся экономической среде. В этой связи обоснована необходимость корректировки стратегий на уровне отдельных организаций, что в исследовании подкрепляется предложением конкретных мероприятий, направленных на усиление финансовой устойчивости и повышение результативности управления в ООО «Наманган тукимачи» и ООО «SIRDARYA BEST FASHION».

Таким образом, исследование демонстрирует, что эффективное управление финансовой безопасностью требует системного подхода, основанного на комбинации аналитических, управленческих и стратегических инструментов. Применение предложенной модели управления позволяет не только проводить всестороннюю диагностику текущего состояния предприятия, но и вырабатывать конкретные управленческие меры, направленные на снижение уязвимости бизнеса к финансовым потрясениям, укрепление устойчивости и рост конкурентоспособности.

Список использованной литературы

1. Amadae, S.M. (2017) Perpetual anarchy: From economic security to financial insecurity. *Finance and Society*, 3(2): 188-96.;
2. Amicelle, A. (2017) When finance met security: Back to the War on Drugs and the problem of dirty money. *Finance and Society*, 3(2): 106-23.
3. Amoores, L. (2011) Data derivatives: On the emergence of a security risk calculus for our times. *Theory, Culture & Society*, 28(6): 24-43.;
4. Ahmad S., Ng Ch., McManusc L. Enterprise risk management (ERM) implementation: Some empirical evidence from large Australian companies. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 164 (2014) 541 – 547;
5. Arrieta-Paredes M., Hallsworth A., Coca-Stefaniak J. Small shop survival – The financial response to a global financial crisis. *Journal of Retailing and Consumer Services* 53 (2020) 101984. pp.;
6. Yildirim E., Akalp G., Aytac S., Bayram N. Factors influencing information security management in small- and medium-sized enterprises: A case study from Turkey. *International Journal of Information Management* 31 (2011) 360–365;
7. Zhang W., Jiang H. Application of Copula function in financial risk analysis. *Computers and Electrical Engineering* 77 (2019) 376–388.
8. Анциборко К. Математические модели управления производственной и финансовой безопасностью промышленного предприятия. Дис. на соиск. уч. ст. к.э.н. ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им Г.В. Плеханова. Москва. 2007.;
9. Лебедев И. Методы минимизации финансовых рисков при обеспечении экономической безопасности предприятий металлургии. Дис. на соиск. уч. ст. к.э.н. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Финансовая академия при правительстве Российской Федерации» (Финакадемия). Москва. 2008.;
10. Иванова Л.К. Экономическая безопасность предприятия / Л.К. Иванова // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. - 2013. - <1. 17. № 7 (60). - С.30-33.;
11. Крохичева Г., Архипов Э., Зенцова К., Новикова Е. Финансовая безопасность в системе экономической безопасности. *KANT*. №3 (20). 2016. С.107-111.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100